

**PERANCANGAN INTERIOR
BERKONSEP MODERN MINIMALIS OUTLET
KOPI LAIN HATI KABUPATEN TANGERANG.**

**KARYA TULIS/ PROPOSAL/ TUGAS AKHIR UJIAN
AKHIR SEMESTER**

Dimas Risky Nugraha : 20191003018

**PROGRAM STUDI DESAIN INTERIOR
FAKULTA INDUSTRI DAN KREATIF
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA 202**

PERANCANGAN INTERIOR BERKONSEP MODERN MINIMALIS PADA OUTLET “KOPI LAIN HATI KABUPATEN TANGERANG.

Dimas Risky Nugraha¹, Sakundria Satya Murti Wardhana S.Ds., M.Ds²

Universitas Esa Unggul Jakarta

sakundria@esaunggul.ac.id

Abstrak

Pada beberapa tahun terakhir, minuman kopi menjadi minuman favorit yang tidak bisa di tinggalkan. Banyaknya kedai kopi yang menjamur di lingkungan masyarakat menjadikan akses untuk minuman kopi mudah di dapat, minuman kopi sudah menjadi kebutuhan pokok terutama pada kalangan anak muda yang setiap harinya banyak beraktivitas. dengan terus bertambahnya kedai kedai kopi dengan jenis model yang berbeda, dari yang berkonsep *kopi to go* sampai outlet besar menjadikan persaingan bisnis bukan lagi pada menu nya melainkan ketertarikan pada tempat tempat yang menarik dari segi interior nya. Di Kabupaten Tangerang masih kurangnya kedai kopi yang memiliki standar ideal pada interiornya. Tujuan perancangan interior kali ini untuk memperbaiki khususnya pada penataan ruang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perancangan interior outlet Kopi Lain Hati di kabupaten Tangerang menggunakan metode *design thinking* dan menerapkan konsep perancangan sesuai dengan branding outlet yaitu *minimalis* dan pembaharuan, sehingga bisa mendapatkan suasana baru yang lebih nyaman untuk meningkatkan jumlah peminat pada Kopi Lain.

Kata kunci: perancangan interior, outlet, *Kopi Lain Hati*, *minimalist*

Abstract

In recent years, coffee drinks have become a favorite drink that cannot be left behind. The number of coffee shops that have mushroomed in the community makes access to coffee drinks easy to get, coffee drinks have become a basic necessity, especially among young people who have a lot of activities every day. with the continued increase in coffee shops with different types of models, from the concept of coffee to go to large outlets, business competition is no longer on the menu but on the attractiveness of the place in terms of its interior. In Tangerang Regency, there is still a lack of coffee shops that have ideal standards in their interiors. The purpose of this interior design is to improve, especially in the arrangement of space according to user needs. The interior design of the Lain Hati Coffee outlet in Tangerang district uses the design thinking method and applies the design concept in accordance with the outlet's branding, namely minimalism and renewal, so that it can get a new, more comfortable atmosphere to increase the number of enthusiasts at Lain Hati Coffee.

Keywords: interior design, outlet, *Lain Hati Coffee*, *minimalist*

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minum kopi adalah kebiasaan masyarakat indonesia sejak zaman dahulu, karena Indonesia sendiri adalah negara penghasil biji kopi terbaik di seluruh dunia. Dari abad akhir 16 saat indonesia dibawah jajahan Belanda, VOC membawa tanaman kopi Arabika, mereka tertarik untuk memonopoli Arab terhadap perdagangan kopi. Kolonial belanda pertama kali menanam bibit kopi sekitar Batavia (Jakarta), sampai ke daerah Sukabumi dan Bogor. Kemudian semakin tingginya

peminat pasar, mulai didirikan perkebunan kopi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan berbagai daerah di Sumatra dan Sulawesi.(2017, p. 2). Dengan perkembangan perkopian di Indonesia membentuk kultur meminum kopi yang tidak hilang. Berdasarkan riset independen Toffin, jumlah kedai kopi di Indonesia mulai agustus 2019 mencapai lebih dari 2.950 gerai, peningkatan jumlah kedai hampir tiga kali lipat dibanding pada 2016, yang hanya 1.000 gerai. Market value yang di hasilkan dari peningkatan tersebut mencapai Rp4,8 triliun(Aryani et al., 2022, p. 3). Dengan peningkatan yang cukup tinggi memberikan dampak terhadap minat untuk kalangan anak muda yang ingin bersantai menikmati kopi, tak ayal munculnya outlet outlet kopi baru berbondong-bondong ingin menjadi yang paling beda dari segi minuman sampai ke aspek arsitektur dan interior.

Banyaknya outlet kopi baru tidak semena mena menjadi terbaik, banyak sekali faktor yang menjadikan outlet kopi menciptakan suasana yang nyaman. Tidak hanya dalam bentuk produk saja yang ditawarkan seperti minuman dan makanan, namun juga susana yang melalui desain interior yang diberikan(Koto et al., 2023). Outlet Kopi Lain Hati yang berada di bawah naungan PT. Nikmat Group. Cabang pertama yang terletak di kawasan Bangka, Kemang, Jakarta Selatan dan sudah memiliki outlet di beberapa daerah di Indonesia termasuk Outlet di Citra Raya Kabupaten Tangerang.(Muri Setiawan, n.d.). Kopi lain hati memiliki slogan “pindah ke lain hati” dengan konsep *fresh on the cup* dengan menggunakan kopi lokal nusantara, interior dibuat seragam sebagai *brand identity* Kopi Lain Hati yaitu interior dengan konsep minimalis dan tone cerah. Pada lampu di buat seragam dengan warna warm atau hangat serta perabot warna natural memberikan kesan hangat dan santai.

Perancangan interior dengan konsep minimalist sesuai dengan *guide brand outlet* yang sudah di tetapkan. Konsep bergaya minimalis yaitu penghematan dari segi ruang, penataan dan pembentukan ruang berdasarkan kebutuhan ruang atas fungsi. Memaksimalkan pencahayaan dengan membuat bukaan-bukaan cahaya yang luas dengan menggunakan dinding berbahan kaca. Memaksimalkan masa, yaitu dengan meminimalkan masa bangunan(Wahjutami, 2017). Konsep minimalis dengan pemaksimalan ruang yang dimiliki akan memiliki kesan bersih dan simpel dalam penghematan suatu ruangan. Modifikasi pada konsep yang sesuai dengan mengadaptasikan gaya modern bisa di katakkan *up to date* jika secara konsep minimalis di gabungkan dengan gaya modern cukup mendukung. Gaya minimalis untuk interior dengan mengurangi ruang menjadi kebutuhan dasar dan menggunakan permukaan yang sederhana, ketegasan, sedikit ornamen, dan furniture minimal(Kilmer, Rosemary & Kilmer, 2014)

Outlet Kopi Lain Hati yang berada di Citra Raya, Kabupaten, Tangerang. Berdasarkan hasil survey lapangan, pengunjung outlet Kopi Lain Hati lebih dominan untuk membeli secara online sedangkan pengunjung yang membeli langsung ke outlet masih terbilang sedikit dibanding penjualan melalui online. Faktor ruangan yang tidak nyaman menjadi alasan sepihnya pembeli yang datang ke outlet secara langsung, pemeliharaan ruangan yang kurang baik memberikan kesan yang sedikit kumuh dan tidak terawat. Sedangkan perabot seperti meja dan kursi tidak ideal untuk penggunaan dalam waktu lama. Pengunjung lebih senang duduk di luar outlet karena bangku dan meja yang lebih nyaman dibanding dalam ruangan.

Perancangan interior *Outlet Kopi Lain Hati* diharapkan dapat membantu dalam jumlah pengunjung yang membeli dan bersantai di *Outlet Kopi Lain Hati* Citra Raya, Kabupaten, Tangerang. Selain itu, tujuan perancangan ini terfokus pada penataan ruang yang lebih baik untuk menunjang aktivitas pengunjung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Desain interior merupakan dapat diartikan sebuah perencanaan tata letak dan perancangan ruang dalam bangunan. Keadaan fisik yang memenuhi kebutuhan dasar yang mempengaruhi bentuk aktivitas, memenuhi aspirasi, dan mengekspresi gagasan yang menyertai tindakan. Terdapat tiga hal utama yang menjadi kajian dalam desain interior, yaitu : ruang, alat, dan manusia. Desain interior menurut Alexander yang merupakan seorang peneliti desain mengartikan desain interior adalah komponen fisik yang tepat dari suatu struktur fisik. Menurut desainer Bruce Acher, desain adalah suatu aktivitas pemecah masalah yang diarahkan pada suatu tujuan, sedangkan menurut D.K. Ching,

desain interior adalah sebuah perencanaan tata letak dan perancangan ruang dalam di dalam bangunan. Suatu desain yang diawal tidak mempertimbangkan aspek teknik berarti mengabaikan aspek konstruksi akan mengakibatkan desain yang dihasilkan tidak akan aman dipergunakan.

2.1 Pengertian mengenai konsep modern

Gaya yang mengusung fungsionalitas, simpel, *stylish*, *trendy*, *up-to-date*. Berkaitan dengan penelitian ini bahwa modern ini lahir dengan perkembangan zaman dan gaya hidup manusia urban yang memiliki ciri khas tema modern adalah bentuk bentuk segi empat, terdiri dari garis garis vertikal horisontal (geometris) dan menghindari penggunaan ornamen berlebihan. Modern itu sendiri sudah berkembang dari tahun 1920 hingga 1960, yang diawali dari Revolusi Industri yang membawa pengaruh besar dari berbagai aspek. Penghapusan ornamen-oranamen dan dekorasi yang banayka terdapat pada era pra-modern dan menggantikan dengan bentuk bentuk geometris (Faridah & Rachmaniyah, 2019). Dapat disimpulkan dari beberapa era yang sudah terjadi terdapat ciri sebagai berikut:

1. Terlihat mempunyai keseragaman dalam penggunaan skala manusia
2. Menerapkan fungsionalitas, yang diartikan sebuah bangunan dapat mencapai tujuan jika memenuhi dari segi fungsi si pengguna
3. Bentuk yang sederhana dan bersih, yang berasal dari seni kubisme dan abstrak yang terdiri dari bentuk-bentuk aneh.
4. Penggunaan bahan pabrik yang dimunculkan dalam bangunan.
5. Perpaduan garis garis vertikal dan horisontal.

Gambar 2.9 contoh material unfinished.

Gambar 3.0 Bentuk furniture yang berbentuk segi empat.

2.2 Pengertian mengenai konsep modern

Minimalis merupakan suatu seni atau desain yang mempunyai ciri, yaitu menampilkan elemen elemen seperlunya saja tidak berlebihan. Minimalis lebih mengacu pada orientasi terhadap fungsi dan bentukan yang sederhana, tidak terlalu banyak menggunakan elemen geometris dan tidak terkesan ramai dengan unsur-unsur. Unsur geometris ini secara psikologis memang mudah diterima, apa lagi menekankan nuansa luas dan bersih (Desain & Kreatif, 2017). Minimalis selalu menekankan esensial atau fungsional. Sudut-sudut tegas dan warna netral. Keindahan atau kemewahan lebih terkesan dari susunan detail struktur ataupun dari tata letak yang difikirkan. Pengaplikasian minimalis sangat leluasa seperti minimalis modern, minimalis tropis, dan minimalis kontemporer dan lain sebagainya.

A. Modern minimalis

Konsep modern minimalis adalah perpaduan antara konsep modern dengan minimalis, penggabungan modern yang mengikuti zaman dan minimalis yang menekankan esensial atau

fungsional yang akan tercipta karakter ruang yang sesuai dengan visi dan misi dari keinginan sanga pengguna.

Konsep modern minimalis berawal dari *minimalisme* yang mengarah pada fungsionalitas sebuah ruangan. Keterbatasan lahan dan ruangan di perkotaan hingga gaya hidup yang bergerak cepat, aktif, dan dinamis mendorong munculnya gerakan baru yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang dan perabot yang kemudian ini dinamakan dengan spirit minimalisme fungsional. Modern minimalis ini juga memberikan pengaruh terhadap pengguna yang menginginkan kecepatan dan efektifitas dalam penggunaan ruang dan menata ruang.

Berikut adalah modern minimalis yang diterapkan pada interior cafe:

Sumber gambar : Pinterest.com

BAB III METODE

3.1 Jenis Metode

Metode dalam perancangan yang digunakan pada studi kasus *Outlet Kopi Lain Hati* ini adalah Design Thinking. Design Thinking adalah metode yang biasa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pengguna dengan memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut (Kartika Dewi et al., 2018). Dalam metode *Design Thinking* ini terdiri dari 6 tahapan yang digunakan yaitu: (1) *Tahap understand*; (2) *observe*; (3) *point of view*; (4) *ideate*; (5) *prototype*; dan (6) *test*.

Gambar 3 1

Gambar 3.1(266504-Identifikasi-Penerapan-Design-Thinking-d-E8189f93, n.d.)

Tahap *understand* adalah pengumpulan data-data literatur yang berguna untuk mendukung perancangan yang sesuai standar, melakukan pemahaman empatik agar memahami masalah dan kebutuhan yang sesuai dengan pengguna. Tahap *observe* yaitu tahap melakukan observasi ke lapangan secara langsung, memahami segala masalah dan kebutuhan pengguna yang menjadi masalah. Tahap *point of view* adalah proses menganalisa dan mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan, melakukan pengolahan data programming dari data-data tersebut yang akan memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. Tahap berikutnya adalah *ideate* yaitu tahap membuat konsep desain dan *mood board* yang dibutuhkan berupa ide-ide yang bersifat abstrak, beberapa prosesnya meliputi menggambar desain alternatif yang sesuai yang akan diturunkan ke solusi aplikatif sebagian menyatukan solusi sebagai payung konsep. Pada tahap ini yaitu *prototype* tahap dimana menuangkan ide dari abstrak yang dipilih menjadi bentuk 3D *modelling*, gambar persentasi, dan gambar kerja objek perancangan. Tahap terakhir yaitu *test* merupakan proses evaluasi dari desain yang telah dibuat agar dapat memberikan *feedback*.

BAB IV PEMBAHASAN

Pembentukan suatu masalah pada Outlet Kopi Lain Hati Citra Raya ialah, bagaimana memaksimalkan ruang untuk menunjang pengunjung untuk pembeli di *offline*, ruangan yang tidak nyaman dan tidak terawat akan menciptakan suasana yang tidak nyaman dengan penataan ruang yang tidak sesuai membentuk psikologis pengunjung untuk tidak ingin berlama-lama. Suasana interior yang dapat mempengaruhi kenyamanan pengguna ruang yang sedang beraktivitas di dalamnya, menurut Gutman dan Fitch terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kenyamanan pengguna ruang, dimana suasana ruang bagi beberapa aspek yaitu: (Widihardjo, 2015). (1) Fisik. Aspek fisik yang terdiri dari kondisi suhu udara, nutrisi, pencahayaan, tingkat kebisingan, objek lingkungan ruangan. (2) Psikologi, yaitu aspek psikologi yang membawa privasi, kontak mata, layout, kepadatan pengguna ruang dan lingkungan perilaku. (3) Sosial, ditunjukkan dalam faktor kesukaan, status, pelayanan dan informasi. Dapat kita tarik teoritik tersebut yang membentuk faktor ruang yang terdiri dari: (1) Faktor Fisik, elemen-elemen yang membatasi bentuk fisik, yaitu lantai, dinding, plafon, perabot dan sesuatu yang dapat dilihat dalam suatu ruangan. (2) Faktor Non-Fisik, Sesuatu yang tidak terlihat jika tidak ada faktor manusia di dalamnya. Pemilihan warna yang tidak sembarangan dan sesuai dengan karakter bertujuan membuat suasana ruang. Beberapa warna-warna yang dapat menampilkan suasana sesuai selera karakter tertentu, diantaranya: (Interior et al., 2018) (1) Hitam. Adalah warna paling gelap yang menghasilkan kesan glamor, pembentuk kedalaman emosi, dan terkadang bersifat negatif karena terkesan menimbulkan makna kematian, ketakutan, dan duka. (2) Putih. Warna netral yang dapat menghasilkan makna kesan suci, simpel, bersih, luas, ringan, dan bebas. (2). Abu-abu. Dapat diartikan juga sebagai warna netral yang menampilkan kesan stabil, keluasan, dan keseriusan. Pada warna ini juga dapat menimbulkan suasana yang berkesan bosan, dan lembab. (3) Merah. Yang bermakna keberanian, hangat, dan agresif memberikan keainakkan emosi seseorang. (4) Biru. Memiliki kesan sejuk, jika warna tersebut lebih muda. Sedangkan biru tua akan menggambarkan kecerdasan, dapat memberikan kesan konsentrasi, serius, dan profesional.

4.1 Konsep desain

Dengan ini proses perancangan interior terdiri dari 3 bagian: (1) Hangat, di tampilkan pada suasana dari pencahayaan dan warna material pada ruangan (2) Natural, diartikan penggunaan warna material dan furniture kayu natural bertujuan menarik perhatian pengunjung. (3) Cerah, berupa warna yang tidak mencolok berguna sebagai penyetelan element lainnya. (4) Kenyamanan, di

aplikasikan pada perabot yang ergonomis sesuai dengan kaidah ergonomi antropometri untuk menunjang kenyamanan yang digunakan oleh pengunjung Outlet Kopi Lain Hati.

Dapat ditarik beberapa aspek yang mendukung konsep interior Outlet Kopi Lain Hati, yaitu: gaya desain, bentuk, warna, elemen interior, dan perabot. Gaya desain yang akan di terapkan adalah minimalis modern. Gaya minimalis merupakan bentuk selaras dari ketentuan *Outlet Kopi Lain Hati*, dengan pengadabtasian gaya modern yang akan menampilkan elemen tegas dan geometris. Penggunaan elemen geometris menjadikan gaya ini tidak terpengaruh oleh waktu dan zaman (Gambar 3.2). Kesan maskulin dari bentuk yang tegas dari bentuk geometris dan unsur feminisme pada warna yang cerah memberi perpaduan yang tegas, elegan, rapih, bersih, tenang (Gambar 3.3). Aspek warna menjadi kunci penting dalam perancangan selain bentuk dan fungsi. Penggunaan warna cerah sebagai penyeimbang warna gelap yang digunakan di beberapa perabot untuk memberikan kesan maskulin dan warna cerah yang di maknain sebagai suci, simpel, bersih, luas, ringan, dan bebas. Layaknya canvas putih akan selalu menjadi warna yang selaras jika di padukan beberapa warna gelap menjadi warna sekunder yang akan memberikan efek seimbang, hangat, nyaman, dan aman. Pemilihan material dengan dominan motif dan warna natural sebagai element gabungan yang bersifat primer sebagai karakteristik dari konsep minimalis yaitu penggunaan material yang tidak mencolok dari segi motif. Penggunaan vinyl, HPL, dan finishing *wood coating* pemakaian material ini akan memberikan warna nyaman untuk pengunjung. Sesuai dengan aturan brand *Kopi Lain Hati* (Gambar 3.4).

Gambar 3 2 Elemen bentuk Geometris (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Gambar 3 3 Elemen warna (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Gambar 3 4. Material (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

4.2 Survei data lapangan

Gambar 3 5 Tampak depan *Outlet Kopi Lain Hati* (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Outlet Kopi Lain Hati Citra Raya, Kabupaten Tangerang ini terdiri dari 2 ruko yang dijadikan satu dengan ukuran panjang bangunan yaitu 8 meter dengan lebar 5 meter ke dalam. Pada bagian facade terdapat lahan untuk parkir kendaraan dengan total panjang 8 meter dan lebar 3 meter kapasitas kendaraan motor yang dapat terparkir sebanyak 7 sampai 10 motor dengan posisi parkir rapat. Kapasitas meja dan kursi untuk bagian depan yang bisa di tempati berjumlah 3 meja kesamping, dengan jumlah kursi yang dapat digunakan di depan yaitu 1 meja 4 kursi. Area bersih bergerak hanya sebesar 25cm jika seluruh kapasitas terpakai semua, ideal nya adalah 2 meja dengan total kursi 6 kursi yang akan memberikan area gerak sebesar 60cm penggunaan formasi 1 meja 3 kursi, 1 kursi menghadap ke jalan dan 2 menghadap outlet. Tidak ada perbaharuan pada bagian facade hanya perubahan dari pintu yang semulanya tidak menggunakan sekat pintu stainless berkaca. Tinggi bangunan tersebut yaitu 3 meter.

Gambar 3 6 Tampak dalam menghadap area barista dan kasir (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Hasil survey lapangan mendapatkan data luasan area barista yaitu 3,5 meter. Ukuran yang cukup ideal untuk mobilitas kerja yang tinggi. Area barista ini biasa terdiri 1 atau 2 orang yang berjaga, tergantung dari ramai atau tidak. Area barista ini akan mengubah meja bar yang cukup tidak terawat dari segi material yang sudah termakan oleh kelembaban, terjadi beberapa sisi material yang terkelupas dan rapuh. *Outlet Kopi Lain Hati* memiliki motif selaras dengan Outlet lainnya, yaitu berupa aksesoris garis diagonal, perancangan kali ini akan memberikan modifikasi tanpa menghilangkan ciri khas setiap Outlet yang akan memberikan suasana baru yang lebih segar. Dengan ukuran tinggi bar 100cm dan lebar top table 70cm memiliki 2 elevasi untuk memberikan ruang pada penempatan mesin kopi.

Pada tampak atas dari layout *Outlet Kopi Lain Hati*, terdapat 2 ruangan yang berada di sisi area barista. Ruangan tersebut adalah toilet karyawan, dan ruangan yang berfungsi sebagai *storage* atau ruang penyimpanan bahan dan perlengkapan Outlet. Dalam penerapan minimalis dalam interior bersifat terikat terhadap modernitas, berupa *zoning* yang mengikuti kaidah efisiensi dan efektifitas, pola sirkulasi yang di atur dengan secara detail, jenis material yang berkesan dingin seperti stainless, kaca, besi, granite, dan beton adalah sebagai identik dari visualisasi wujud objek yang “modern” warna yang compact seperti; abu-abu, hitam, dan putih yang tidak bernuansa gradasi. Penggunaan material muda yang terdiri dari vinyl motif, wal panel menggunakan lapisan duco serta beberapa perabot menggunakan lapisan duco, aluminium, HPL bermotif, dan kaca. Dalam pemilihan material dan warna dapat memperlihatkan kesan pada tekstur sebuah material, misalnya ruangan menjadi bersih, rapih, dan nyaman serta pengisi ruang menjadi mewah dari sebelumnya.

Gambar 3 7 Tampak atas layout Outlet Kopi Lain Hati (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Gambar 3 8 Desain 3D tampak dari area bar (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Penggunaan material finishing HPL kayu dengan tekstur timbul memberikan dimensi pada bar. Pemberian aksen garis diagonal meimplemtasi dari kesamaan dari berbagai outlet *Kopi Lain Hati*, memberikan penegasan membuat variasi garis diagonal jadi modifikasi konsep dari seluruh cabang *Kopi Lain Hati*. Warna coklat gelap menjadikan sebagai penetral dari warna coklat muda. (Gambar 3.7). penambahan lampu gantung dengan berbentuk persegi memperkuat gaya modern yang tegas.

Gambar 3 9 Partisi panel dinding (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Gambar 3 10 Tampak samping sitting area (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Pada bagian kanan dari pintu masuk terdapat area duduk, dengan formasi 2 meja kotak 1 meja bulat. Pada kasus area ini adalah penataan meja dan kursi yang tidak ideal untuk sirkulasi keluar masuk pengunjung. Pada kasus tertentu jika terjadi keramaian di dalam memberikan efek ketidaknyamanan, efek ini terjadi dikarenakan pada kursi bulat menghadap langsung pada pintu masuk. Akses jarak bersih yang di dapat jika terdapat 3 orang berdiri depan kasir yaitu sebesar 20cm dari jarak meja bulat sampai ke orang ke-3 mengantri, alhasil kursi bulat ini sering tidak digunakan oleh pengunjung karena efek tidak nyaman yang di timbulkan. Alternatif pada kasus ini yaitu menghilangkan meja bulat beserta kursi bulatnya, perubahan jumlah kursi dan meja menjadi resiko agar ruangan tetap menjadi ideal dan nyaman.

Gambar 3 11 Desain 3D tampak dari area duduk (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Pengurangan jumlah kursi dan meja menjadi pengurangan jumlah pengunjung yang dapat duduk dan bersantai. Namun efek baiknya yaitu alur sirkulasi menjadi lebih baik. Bagian partisi pembagi ruangan antara Wc dan area duduk tetap mempertahankan aksen garis diagonal dengan sedikit modifikasi pada bagian ujung partisi membentuk sekat untuk unsur estetika. Pada panel dinding dibuat memiliki akses seperti akses *Jepang* yang memiliki ciri khas minimalis dengan warna natural yang cerah seperti warna pada outlet kopi lain hati lainnya.

Gambar 3 12 Tampak perabot meja dan kursi (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Menurut Osborne (1995), konsep kenyamanan sangat sulit didefinisikan, terutama konsep ini lebih mengutamakan penilaian respondentif individu. Seseorang tidak dapat mendefinisikan atau mengukur kenyamanan secara pasti. Cenderung mengukur kenyamanan bersarkan tingkat ketidaknyamanan (Lisdiana et al., 2013)

Pada saat survei lapangan mengukur ukuran perabot kursi dan meja yang ada di *Outlet Kopi Lain Hati*. Ukuran untuk perabot tidak sesuai dengan nilai nilai ergonomi penunjang kenyamanan. Untuk

kursi standar atau pedoman yang nyaman antara lain: (1) Tinggi kursi keseluruhan sampai dengan 90cm. (2) Tinggi kursi sampai bagian yang menjadi bantalan duduk yaitu 50 cm. (3) panjang dan lebar kaki kursi sebesar 45 cm x 45 cm. Sedangkan ukuran pada kursi outlet Lain Hati yaitu tinggi keseluruhan hanya 70 cm dengan lebar yang diduduki hanya 35 cm. Untuk penggunaan dalam jangka waktu lama badan akan terasa tidak nyaman di bagian punggung dan pada bagian bokong akan terasa panas dan keram. Lebar bantalan yang tidak sesuai untuk pengguna yang memiliki badan lebih dari 70 kg, beban tubuh menjadikan ketidak ideal an kursi ini untuk di gunakan. Faktor kecelakaan akan lebih beresiko. (Gambar 3.11)

Gambar 3 13 tampak kursi Outlet Kopi Lain Hati (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Gambar 3 14 tampak kursi Outlet Kopi Lain Hati (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Gambar 3 15 Tampak perabot meja dan kursi (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Untuk memenuhi kebutuhan pengunjung dengan keterbatasan area duduk bersender di berikan area khusus untuk meja bar, dengan jumlah yang dapat di isi yaitu 6 bangku jarak bersih yaitu 35 cm. Dengan konsep minimalis penggunaan prinsip ruang yang efisien sesuai dengan kebutuhan merupakan hal yang wajib untuk memberikan kenyamanan pengguna yang ingin ber duduk dan bersantai. Ukuran meja bar dengan tinggi 110 cm dengan panjang 350 cm dan tinggi kursi sebesar 80 cm.

Gambar 3 16 Desain 3D Tampak perabot meja dan kursi (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Gambar 3 17 Desain 3D Tampak perabot meja dan kursi (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Pemilihan material motif kayu dengan finishing coating kayu yang gelap bertujuan jika menggunakan motif cerah akan memantulkan cahaya matahari dari luar selain itu juga jika menggunakan HPL akan sangat mudah mengalami pengelupasan pada lapisan HPL itu sendiri, maka dari itu penggunaan finishing coating menjadi solusi untuk area yang langsung terpapar matahari. Sebagaimana prinsip warna gelap itu menyerap panas dan pantulan matahari. Kaki meja bar menggunakan besi hollow, untuk stool bar yang berbahan stainless memberikan kesan tegas dan kuat yang menyatu dengan material meja bar itu sendiri. Terdapat area sekat pemisah antara area meja bar dan area barista berguna juga selain untuk sekat yaitu untuk menghalau panas dari bukaan jendela yang besar. Intensitas cahaya sangat tinggi akan memberikan dampak untuk ruangan terasa pengap.

Gambar 3 18 Tampak sisi area westafe (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Untuk area dengan berhadapan langsung pada pintu masuk terdapat sisi kosong yang berupa westafel yang tidak berfungsi. Bagian ini akan mempengaruhi estetika pada ruangan tersebut, terkesan sangat tidak terawat pada bagian dinding cat yang rapuh. Area ini cukup penting untuk memberikan kesan yang baik untuk pengunjung. Dalam perancangan Outlet Kopi Lain Hati juga berfokus pada esensi dari fungsi dan estetika yang ideal. Pengubahan posisi westafel untuk tidak pada area tersebut untuk menghindari area yang sempit agar dapat di tempatkan meja bar dan stool untuk mengakomodir pengunjung karena keterbatasan area duduk dan keterbatasan sirkulasi yang sempit.

Gambar 3 19 Tampak 3d area meja bar dan stool (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

Perubahan area westafel di lapi panel dinding untuk menambahkan aksesoris modern dan warna warna cerah sebagai pembentuk gaya minimalis. Pemanfaatan area tidak terpakai sebagai penambahan area duduk dan bersantai menjadikan suatu kelebihan agar area tengah menjadi lebih luas yang tidak akan menjadi penumpukan pengunjung saat ramai. Penempatan westafel di balik sekat partisi dekat dengan toilet memberikan leluasa dalam penggunaan westafel, dalam keputusan untuk memindahkan westafel ini dikarenakan untuk menjaga estetika dalam ruangan tersebut. Terlebih jika westafel pada di posisi awal sangat terlihat dari arah pintu masuk. Pemberian kaca juga untuk melengkapi dari kebiasaan pengunjung untuk berkaca setelah menggunakan toilet, lebar dari partisi ke toilet yaitu sebesar 80 cm ukuran ideal dalam panduan antropometri dengan kapasitas jarak bersih untuk satu orang. Penempatan satu downlight untuk penerangan sangat cukup membantu, dikarenakan akses toilet yang tertutup partisi dan jarak downlight lain tidak mencakup persebaran cahayanya ke arah akses toilet.

Gambar 3 20 Tampak 3d area baru westafel (Sumber: dokumentasi penulis, 2024)

BAB V

Simpulan

Perancangan interior *Outlet Kopi Lain Hati* yang berada di Citra Raya, Kabupaten Tangerang memberikan suasana baru dalam berkunjung ke *Outlet Kopi Lain Hati* untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang datang dan membeli secara offline. Penerapan gaya minimalist sesuai dengan 'tampate' dari brand itu sendiri dan pemodifikasi gaya dengan gabungan gaya modern akan memberikan suasana baru yang lebih segar, penggunaan ruang yang sesuai dengan minimalis yaitu pemanfaatan ruang se ideal mungkin dan se efisien yang akan menjadikan ruang tersebut lebih baik dari segi sirkulasi dan kapasitas pengunjung. Kebutuhan ruang yang baik menjadikan solusi dalam pemanfaatan ruang yang terbatas demi mengakomodir gerak ruang yang cukup. Diharapkan dengan perancangan ini akan memberikan kenyamanan baik untuk pengunjung dan karyawan yang berada di *Outlet Kopi Lain Hati* Kabupaten Tangerang.

Daftar Pustaka

- 266504-identifikasi-penerapan-design-thinking-d-e8189f93. (n.d.).
- Aryani, E., Zanaria, Y., & Kurniawan, A. (2022). ANALISIS PERKEMBANGAN COFFEE SHOP SEBAGAI SALAH SATU PERANAN UMKM DI KOTA METRO (Study Kasus Pada Coffee Shop Janji Jiwa Dan Coffee Et Bien). *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(2), 2022.
- Desain, F., & Kreatif, S. (2017). *Tunjung Atmadi SP*. 303–313.
- Faridah, I. N. L., & Rachmaniyah, N. (2019). Penerapan Gaya Modern Urban pada Interior Sebuah Perusahaan Pengembang Bisnis Properti. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 7(2), 2–6. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v7i2.37122>
- Gumulya, D., & Helmi, I. S. (2017). Kajian Budaya Minum Kopi Indonesia. *Jurnal Dimensi Seni Rupa Dan Desain*, 13(2), 153–172. <https://doi.org/10.25105/dim.v13i2.1785>
- Interior, D., Desain, F., Indonesia, U. K., & Hadid, Z. (2018). *PERAN INTERIOR (Studi Kasus : Interior MAXXI Museum Karya Zaha Hadid)*. 4, 275–281.
- Kartika Dewi, S., Kurniawati Haryanto, E., & De Yong, S. (2018). Konvergensi Keilmuan Seni Rupa dan Desain Era 4.0" FBS Unesa, 25 Oktober 2018 Savitri Kartika Dewi. *Seminar Nasional Seni Dan Desain: "Konvergensi Keilmuan Seni Rupa Dan Desain Era 4.0,"* 33–38.
- Kilmer, Rosemary & Kilmer, W. O. (2014). *Designing Interiors*. John Wiley & Sons.
- Koto, F. F., Soebijakto, G. S. A., & Adriana, E. (2023). Analisis Pengaruh Atmosfer Café Dan Customer Experience Terhadap Pengambilan Keputusan Customer Yaitu Mahasiswa Malang Dalam Pemilihan Tempat Coffee Shop Untuk Belajar. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(3), 8–19. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i3.1332>
- Lisdiana, S. R. I., Studi, P., Masyarakat, K., Kedokteran, F., & Ilmu, D. A. N. (2013). *Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Tahun 2013*.
- Muri Setiawan. (n.d.). *No Title*. Net Lintasbabel.INews.Id. <https://lintasbabel.inews.id/read/242354/siapa-pemilik-kopi-lain-hati-sukses-menyasar-kalangan-milenial-zaman-now>
- Wahjutami, E. L. (2017). Kesenjangan Konsep Dan Penerapan Gaya Modern Minimalis Pada Bangunan Rumah Tinggal. *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 18(1), 21–29. <https://doi.org/10.26905/mintakat.v18i1.1416>
- Widihardjo, T. S. P. W. W. (2015). PENERAPAN ELEMEN-ELEMEN INTERIOR SEBAGAI PEMBENTUK SUASANA RUANG ETNIK JAWA PADA RESTORAN BOEMI JOGLO. *ATRAT: Jurnal Seni Rupa, Vol 3, No 3 (2015): DIALEKTIKA RUPA DALAM KEBUDAYAAN KONTEMPORER*. <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/atrat/article/view/370/316>